

ВОЛОШИНА Майя Сергеевна

*Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени ак. Д.Н. Прянишникова (Пермь, РФ)
аспирант; e-mail: mayataya999@mail.ru*

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЗАНЯТОСТИ

Исследование направлено на выявление проблем управления развитием сельских территорий, выбор инструментов преодоления их неравномерного экономического развития. В статье обосновано, что эффективная реализация стратегических целей в сельской местности напрямую связана с устойчивым комплексным развитием и устойчивостью процесса диверсификации сельской экономики. Рассмотрены основные задачи региональной программы по созданию и сохранению рабочих мест в сельской местности. Проведён анализ экономико-организационных направлений оценки рабочих мест, программных принципов проектного управления, реализация которых позволит повысить уровень занятости сельских жителей, а также снизить уровень безработицы в регионах России. Представлены авторские подходы к интерпретации концепции занятости населения. Сделаны выводы, что координирование среды, в которой протекает процесс труда, способствует повышению уровня занятости сельских жителей, а также снижению уровня безработицы, как в российских регионах, так и стране в целом. Обоснована необходимость реализации стратегии диверсификации занятости в сельской местности, основные направления которой включают: освоение инновационных новых видов сельскохозяйственной деятельности, внедрение альтернативных форм занятости на сельских территориях.

Ключевые слова: *сельские территории, диверсификация, занятость населения, управление, развитие, стратегия, экономико-организационный механизм*

Для цитирования: Волошина М.С. Управление развитием сельских территорий на основе диверсификации занятости // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №2. С. 106–116. DOI: 10.5281/zenodo.8115161.

Дата поступления в редакцию: 2 апреля 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 мая 2023 г.

Maya S. VOLOSHINA

Perm State Agrarian and Technological University named after ak. D. N. Pryanishnikov (Perm, Russia)
PhD student; e-mail: mayamaya999@mail.ru

RURAL DEVELOPMENT MANAGEMENT BASED ON EMPLOYMENT DIVERSIFICATION

Abstract. This study is aimed at identifying problems of rural development management, problems of uneven economic development of rural areas. The article proves that the effective implementation of strategic development goals in rural areas is directly related to the sustainable integrated development of rural areas, as well as the implementation of the process of diversification of the rural economy. The main tasks of the regional program for the creation and preservation of jobs in rural areas are also considered. The analysis of the economic and organizational directions of job evaluation, the program principles of project management, the implementation of which will increase the level of employment of rural residents, as well as reduce the unemployment rate in the regions of Russia, is carried out. The author's approaches to the interpretation of the concept of employment of the population are presented. It is concluded that the coordination of the environment in which the labor process takes place contributes to an increase in the level of employment of rural residents, as well as to a decrease in the unemployment rate, both in the Russian regions and the country as a whole. The necessity of implementing a strategy of employment diversification in rural areas is substantiated, the main directions of which include: the development of innovative new types of agricultural activities, the introduction of alternative forms of employment in rural areas.

Keywords: rural areas, diversification, employment, management, development, strategy, economic and organizational mechanism

Citation: Voloshina, M. S. (2023). Rural development management based on employment diversification. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(2), 106–116. doi: 10.5281/zenodo.8115161. (In Russ.).

Article History

Received 2 April 2023
Accepted 15 May 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Сельские территории являются ценным ресурсом стабильного экономического развития, при котором удовлетворяются потребности населения в текущий период времени с учётом обеспечения продовольственной безопасности будущих поколений. Значимость сельских территорий в экономике страны обусловлена тем, что в данной местности сконцентрировано множество ресурсов социально-демографического и природного характера, которые при правильном использовании окажут значительное влияние на экономическое развитие поселений, муниципальных образований и благосостояние страны в целом [14]. На сегодняшний день приобретает актуальность проблема неравномерного экономического развития сельских территорий [22]. В некоторых регионах страны отмечается стабильный рост, тогда, как в других происходит постепенный экономический спад, связанный с падением объёмов производства, сокращением численности населения и иными социально-экономическими факторами [7].

Одной из ключевых задач страны в настоящее время является устойчивое развитие сельских территорий и обеспечение продовольственной безопасности населения, повышение уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли, рост финансово-экономических показателей бизнес-среды и уровня жизни населения [15].

Многие отечественные исследователи в своих работах предлагали различные подходы к понятию занятости населения. К примеру, Бабошкин А.И., Дадашев А.З., Коровкин А.Г. и Погадаева С.В. рассматривают данный термин, как устойчивое поведение работников в выбранной сфере профессиональной деятельности, а также степень их участия в производстве.

Бузгалин А.В. и Колганова А. И., рассматривают понятие занятости населения с внешней и внутренней стороны. При рассмотрении внутренней стороны авторы отмечают многофункциональный характер материальных

условий производства и трудового населения. Внутренний аспект данной концепции, по мнению авторов, представляет интеграцию работников в производственный процесс на основе трудовой деятельности.

Котляр А.Э., рассматривает занятость населения, как результат распределений работников по видам деятельности, связанный с использованием трудовых ресурсов – непосредственных факторов производства.

Такие авторы, как Сальникова И.А., Рофе А.И., Збышко Б.Г. и Ишин В.В. рассматривают понятие занятости населения во взаимосвязи с разными процессами и явлениями экономики [21].

Рязанцев С.В. и Письменная Е.Е. рассматривают данную концепцию в аспекте её социальной роли.

Роик В.Д. и Барина М.О. проводят анализ занятости населения в контексте законодательного регулирования различных форм трудоустройства и полезной деятельности.

Вишневская Н.Т., Заславский И.Е., Кудринская Л.А., Нестеров Л.И. интерпретируют занятость населения как процесс трудовой деятельности специалистов различного профиля.

По мнению Белкина В.Н. и Р.И. Капелюшника занятость населения представляет общественные и нормативно-правовые взаимосвязи граждан в рамках принятия работника в процесс труда на определённом рабочем объекте.

На наш взгляд, с учётом представленных точек зрения разных авторов, занятость населения представляет комплекс социально-экономических связей отраслей хозяйственного комплекса, формирующиеся в результате влияния факторов внешней и внутренней среды, которые гарантируют возможность для экономически активного населения реализовывать социальную и индивидуальную деятельность в соответствии с законодательством РФ [6].

На рис. 1 представлены основные подходы к интерпретации концепции занятости населения.

Рис. 1 – Основные подходы к понятию занятости населения (сост. на осн. [3, 9, 11, 17])

В настоящее время развитие сельской местности сопровождается наличием множества социально-экономических проблем, связанных с неразвитой инфраструктурой, нерациональным использованием ресурсов, низким уровнем жизни и доходности населения, снижения интеллектуального и образовательного потенциала общества, низким инвестиционным потоком в экономику территорий, высоким уровнем безработицы и сокращением численности трудоспособной молодёжи и так далее [8]. Распределение населённых пунктов по численности населения представлено на рис. 2.

Рис. 2 – Распределение населённых пунктов по численности населения, ед.¹

В трёх регионах доля малых населённых пунктов превышает 82%, среди которых:

Ленинградская (84,3%), Новгородская (84,1%) и Псковская области (84,1%).

В исследованиях сельских территорий приведены также средние данные о численности населения по категориям в зависимости от типа населённого пункта (рис. 3).

Рис. 3 – Распределение населения по категориям трудоспособности по малым, средним и крупным населённым пунктам, среднее значение, чел.

Несмотря на то, что населённые пункты характеризуются преобладающей численностью трудоспособного населения, для России тенденция к сокращению числа малых и

¹ Источник данных для рис. 2-5: Научный центр изучения проблем сельских территорий

средних поселков будет продолжаться и усиливаться.

В 2021 г. в обследованных населённых пунктах осуществляли деятельность 1,1 млн субъектов предпринимательской деятельности, в которых работает 3,7 млн чел. Среднее количество субъектов по населённым пунктам отражено на рис. 4.

Рис. 4 – Количество субъектов предпринимательской деятельности по малым, средним и крупным населённым пунктам, ед.

Анализ субъектов предпринимательской деятельности по видам показывает, что ИП составляют 52,4% от общего количества субъектов, самозанятые – 31,5%, субъекты МСП (без ИП и самозанятых) – 12,7%, крупные предприятия – 3,4%. Численность занятых представлена на рис. 5.

Рис. 5 – Численность занятых у субъектов предпринимательской деятельности по малым, средним и крупным населённым пунктам, тыс. чел.

Закономерно, что при незначительном числе крупных предприятий, они обеспечивают высокое количество рабочих мест в сельских территориях.

Решением перечисленных проблем может стать диверсификация сельской экономики, которая позволит создать на сельских территориях разные виды хозяйственной деятельности, комплексно использовать имеющийся ресурсный потенциал и новые рабочие места для местного населения [16].

Диверсификация сельской экономики представляет разработку новых продуктов и услуг с целью создания новых рабочих мест и обеспечения устойчивости социально-экономического положения в селе, развития домохозяйств, расширения видов трудовой деятельности, что в целом позволит повысить уровень благосостояния сельского населения [1].

Эффективная реализация стратегических целей развития в сельской местности напрямую связана с устойчивым комплексным развитием сельских территорий, процессом повышения социальной активности, количественным увеличением и совершенствованием общественного продукта и факторов его производства [13].

Концепция стратегического развития сельских территорий региона, каждый этап её разработки и реализации характеризуется своими особенностями и сложностями [20]. При этом каждый этап реализации стратегии дополняет следующий благодаря единой информационной базе и полученным результатам. Точная и рациональная прогнозно-аналитическая деятельность на каждом этапе реализации стратегии развития села повышает эффективность долгосрочного управления сельскими территориями, что, в свою очередь, позволяет решить следующие задачи:

- качественное устойчивое развитие;
- адаптация к изменчивой среде под воздействием внешних и внутренних факторов.

Представленная совокупность инструментов и методов для решения управленческих функций позволит решить экономи-

ческие, социально-демографические и прочие проблемы развития сельских территорий.

Основным условием развития альтернативных видов занятости в сельской местности является продовольственная обеспеченность, развитие агропромышленного комплекса и потребность в определённом количестве и качестве трудовых ресурсов.

Мы полагаем целесообразным использование метода диагностики диверсификации занятости сельского населения, основанного на оценке ресурсного потенциала сельских территорий и выявлении потенциальных направлений её трансформирования, при многоцелевом использовании ресурсов и классификационном анализе. Стратегия диверсификации основана на развитии форм и видов деятельности, не связанных напрямую с сельским хозяйством, которая также представляет стратегию развития и преобразования специализации экономики в сельской местности [4].

В условиях сельскохозяйственной трансформации увеличение потребности в трудовых ресурсах требует фундаментальных мер по стимулированию процесса создания и сохранения рабочих мест в сельской местности. Рабочие места при недостаточном уровне инвестирования в экономику не должны требовать больших капиталовложений, а создаются на основе малых предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, фермерских хозяйства и так далее [12].

При этом новое рабочее место при активном развитии должно дать ощутимый положительный результат в течение одного, максимум двух лет [23]. В тоже же время фирмы, занимающиеся созданием новых рабочих мест, должны разрабатывать программу кооперации предприятия совместно с соответствующими специалистами центров занятости и территориальными органами по вопросам занятости населения. Условия финансирования и сумма банковских кредитов должны определяться соответственно результатами расширенного анализа рынка и конкурентной среды компаний. При этом минимальный процент,

под который банк предоставляет кредит, не должна быть выше 8-10% годового процента [5].

Специальная оценка условий труда и проведение исследований потенциала трудоустройства и условий труда предполагает учёт следующих условий:

- полная информация о количестве о созданных структурных частей производственного пространства;
- расчёт стоимости одного потенциально рентабельного рабочего места;
- эффект от реализации программы на условия занятости:
- увеличение спроса на трудовые ресурсы, сохранение рабочих мест, уровень расторжения трудовых контрактов, потенциал спроса на граждан, не занятых трудовой деятельностью;
- эффект от реализации программы по отношению занятого населения к общей численности трудоспособного, показатели рабочей продуктивности и производительности труда;
- реальное или прямое инвестирование программы;
- субъекты инвестирования.

Для того, чтобы субъект по найму рабочей силы был заинтересован в создании и сохранении рабочих мест, специально созданные фонды в регионе должны оказывать финансовую поддержку занятости в течение не менее двух лет. Кроме того, прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности за первый год работы, не целесообразно облагать налогом, и на второй год деятельности взимать налог на прибыль с созданного рабочего места в размере не более 50 % [19].

Если не следовать этим мерам, потенциальный работодатель не будет заинтересован в предоставлении рабочих мест нетрудоустроенным гражданам, а также социально незащищённому населению. Минимальное количество рабочих мест для инвалидов, которых работодатель обязан трудоустроить на данном предприятии, на сегодняшний день составляет только 25%.

Основные задачи региональной программы по созданию и сохранению рабочих мест включают:

- регулирование вложений средств на срок от одного года до трех лет и инвестиций свыше трех лет, комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач, требующих региональной поддержки в рамках реформирования экономики [24];
- поддержку мер по социально-экономическому развитию и обеспечению занятости населения на региональном уровне;
- обеспечение мер по рациональному использованию ресурсного потенциала, используемого для создания и сохранения рабочих мест.

Региональная программа по созданию и сохранению рабочих мест должна реализовывать свои задачи с учётом профессиональной структуры занятых, путём создания рентабельных рабочих мест в отраслях экономики, ориентированных на внутренний спрос [2].

Для эффективного внедрения мер региональной программы необходимо реализовать следующие направления:

- формирование оптимальных условий правового, экономического и организационного характера для создания и сохранения рабочих мест и повышения уровня плодотворности и эффективности деятельности рабочей силы [10];
- контроль процессов формирования спроса и предложения на трудовые ресурсы;
- стимулирование рабочей силы к переезду из других регионов для трудоустройства, формирование оптимальных условий для повышения уровня благосостояния населения;
- разработка мер по развитию форм занятости, характеризующихся более короткой продолжительностью рабочего дня, чем официально признанная, во избежание высокого уровня безработицы;
- формирование системы по повышению квалификации специалиста в соответствии

с требованиями сферы деятельности;

- изучение потребностей рынка и более эффективное распределение квалифицированных кадров.

При создании рабочих мест на сельских территориях необходимо реализовать следующие направления, позволяющие сократить уровень безработицы в сельской местности и сформировать условия для самореализации активных граждан, которые имеют соответствующий личностный и профессиональный потенциал:

- разработка и реализация целевых программ создания рабочих мест с учётом текущей ситуации на рынке труда;
- реализация мер по формированию информационной базы о рабочих местах их востребованности в приоритетных отраслях экономики;
- формирование модели долгосрочного развития тенденций развития занятости с учётом социально-экономических условий и научно-технических достижений, а также потребностей населения [18].

Учитывая представленные положения, следует разработать и реализовать следующие меры:

- закрытие нерентабельных рабочих мест;
- создание рабочих мест в приоритетных отраслях экономики;
- расторжение трудовых соглашений с работниками, осуществляющими свою деятельность в отраслях экономики с низкой рентабельностью с дальнейшей переквалификацией в специальности, пользующиеся спросом в приоритетных отраслях.

При создании новых рабочих мест должен учитываться перечень соотношений отдельных видов издержек к общей их сумме:

- заработная плата работников, которые создают новое рабочее место, должна составлять от 15 до 20% от общих затрат;
- затраты на материально-техническое оборудование составляют до 75% от общей суммы затрат [9];
- топливно-энергетические затраты состав-

ляют от 5 до 10% от общих затрат;

- затраты, связанные с привлечением, вознаграждением, стимулированием, организацией работы и улучшением условий труда персонала составляют до 10 % от общей суммы затрат;
- затраты на повышение квалификации трудовых ресурсов и дополнительное профессиональное образование составляют не более 3% от общих затрат.

При сохранении рабочих мест, должен учитываться перечень соотношений отдельных видов расходов к общей их сумме:

- затраты на уход за рабочим местом и поддержание оборудования в рабочем состоянии, расходы на совершенствование и модернизацию материально-технической базы составляют до 60% от общей суммы затрат;
- затраты на повышение квалификации трудовых ресурсов составляют от 12 до 15% от общих затрат;
- затраты на дополнительные потребности составляют до 30% от общих затрат.

Уполномоченными за реализацию основных мероприятий разработанной программы по созданию и сохранению рабочих мест является центр занятости населения региона. Функции по расчётам и постановке целей программных мер выполняют научные институты при взаимодействии с администрациями, отраслевыми функциональными органами и предприятиями [3].

Решение проблем занятости на сельских территориях требует реализации следующих направлений [11; 17]:

- поддержка самозанятых граждан и форм управления производством и сбытом товаров на основе внедрения новых идей в сельскохозяйственной отрасли;
- создание курсов и программ обучения для сельских граждан, не имеющих доходного занятия, обучение профессиям, востребо-

ванным в сельском хозяйстве;

- организация трудовой деятельности, имеющей социально полезную направленность на сельских территориях в целях обеспечения нужд территорий и предприятий в выполнении временных или сезонных работ;
- реализация специальных мероприятий, проводимых службой занятости населения в виде встреч и собраний работодателей с потенциальными работниками для нетрудоустроенных сельских жителей;
- поддержка создания и сохранения рабочих мест на основе заинтересованности сторон в участии в договорных отношениях.

Сельская местность в нашей стране обладает высоким экономическим, природным, демографическим и экологическим потенциалом. Устойчивое развитие сельских территорий является приоритетной задачей государственной политики России, включая гарантии продовольственной безопасности, развитие конкурентоспособности агропромышленного комплекса, а также повышение уровня жизни сельского населения. Таким образом, обоснована необходимость реализации стратегии диверсификации занятости в сельской местности, основные направления которой включают: освоение инновационных новых видов сельскохозяйственной деятельности, внедрение альтернативных форм занятости на сельских территориях.

Процесс управления занятостью сельского населения в регионах России реализуется путём применения комплекса экономико-организационных, правовых и социальных мероприятий. Кроме того, координирование среды, в которой протекает процесс труда как социально-трудовой процесс на трудовом рынке, способствует повышению уровня занятости сельских жителей, а также снижению уровня безработицы, как в российских регионах, так и стране в целом.

Список источников

1. Белов Е.А. Неформальная занятость населения в социально-философском измерении // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2020. №6. С. 111-119.
2. Беляев В.И., Кузнецова О.В. Занятость, безработица, рынок труда в институциональной структуре социально-трудовых отношений // Экономика. Профессия. Бизнес. 2021. №1. С. 21–29.
3. Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Рутинность и риски автоматизации на российском рынке труда // Вопросы экономики. 2022. №8. С. 68–94.
4. Гришина Ю.В., Ловчикова Е.И. Разработка направлений диверсификации сельской экономики в региональном АПК // Вестник сельского развития и социальной политики. 2019. №3(23). С. 11-15.
5. Зенкова О.А. Гендерная асимметрия рынка труда в оценках молодых женщин с высшим образованием // Современная экономика: проблемы и решения. 2021. №3. С. 28–34.
6. Колесникова О.А., Маслова Е.В. К вопросу о снижении гендерных диспропорций на рынке труда в современных российских условиях // Экономика труда. 2019. Т.6. №4. С. 1447-1462.
7. Копылова О.В. Статистический анализ коэффициента занятости населения в Российской Федерации // Вестник современных исследований. 2020. №8-7(38). С. 13-16.
8. Кученкова А.В. Вторичная занятость в контексте процессов прекаризации на российском рынке труда // Социологические исследования. 2019. №9. С. 73–83.
9. Логинов Д.М., Лопатина М.В. Дистанционная занятость в период коронакризиса: масштабы распространения и результативность внедрения // Народонаселение. 2021. Т.24. №4. С. 107–121.
10. Локтюхина Н.В., Феоктистова О.А. Совершенствование организационной и финансовой моделей содействия занятости населения в России // Финансовый журнал. 2022. Т.14. №4. С. 29-45.
11. Меренкова И.Н. Диверсификация сельских территорий как инструмент развития человеческого капитала // Вестник Воронежского гос. аграрн. ун-та. 2019. Т.12. №3(62). С. 124–130.
12. Оборин М.С. Влияние региональных программ на развитие агропромышленного комплекса // Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Сер.: Социальные науки. 2022. №1(65). С. 43–48.
13. Оборин М.С. Механизмы антикризисного управления в агропромышленном комплексе // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2022. №7(89). С. 57-64.
14. Оборин М.С. Тенденции развития рынка труда и занятости сектора сельского хозяйства России // Вестник Марийского гос. ун-та. Сер. «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 2022. Т.8. №4. С. 449-458.
15. Попов А.В. Концептуальные основы изучения процесса трансформации занятости // Теоретическая экономика. 2019. №6(54). С. 18–26.
16. Постнова М.В., Александрова Н.Р., Смирнова Е.А. Занятость и формирование трудового потенциала сельских территорий // Вестник Воронежского гос. аграрн. ун-та. 2021. Т.14. №3(70). С. 112-123.
17. Проваленова Н.В., Касимов А.А. Ключевые проблемы и основные направления развития социальной инфраструктуры сельских территорий // Вестник НГИЭИ. 2021. №3(118). С. 93–104.
18. Путихин Ю.Е., Бурцева К.Ю., Путихин Ю.Е. Обоснование необходимости диверсификации занятости в целях повышения её уровня и доходности труда // Экономические науки. 2020. №8(189). С. 137-141.
19. Сизова О.В., Завьялова А.И., Смирнова О.А. Статистический анализ занятости населения в регионах России // Современные наукоёмкие технологии. Региональное приложение. 2021. №3(67). С. 37-45.
20. Ториков В.Е., Васькин В.Ф., Подольникова Е.М., Потворов А.И. Динамика численности населения и занятости в сельской местности // Вестник Курской гос. сельскохозяйств. акад. 2019. №2. С. 110–117.
21. Хромова Т. Альтернативная занятость в сельской местности // Актуальные научно-технические средства и сельскохозяйственные проблемы. Кемерово, 2020. С. 346–350.

22. Шипилов А.В. Труд и отношение к нему: до и после модерна // *Общественные науки и современность*. 2021. №6. С. 61–72.
23. Югов Е.А. Сельская кооперация и занятость населения в Липецкой области: вопросы развития и взаимосвязи // *Социально-трудовые исследования*. 2021. №4(45). С. 62–74.
24. Югов Е.А. Нестандартная занятость трудовых ресурсов в сельской местности: масштаб, причины, последствия // *Вестник НГИЭИ*. 2022. №2(129). С. 86-100.

References

1. Belov, E. A. (2020). Neformal'naya zanyatost' naseleniya v social'no-filosofskom izmerenii [Informal employment of the population in the socio-philosophical dimension]. *Intellekt. Innovacii. Investicii [Intelligence. Innovation. Investment]*, 6, 111-119. (In Russ.).
2. Belyaev, V. I., & Kuznetsova, O. V. (2021). Zanyatost', bezrabotica, rynek truda v institucional'noj strukture social'no-trudovyh otnoshenij [Employment, unemployment, labor market in the institutional structure of social and labor relations]. *Ekonomika. Professiya. Biznes [Economy. Profession. Business]*, 1, 21-29. (In Russ.).
3. Gimpelson, V. E., & Kapelyushnikov, R. I. (2022). Rutinnost' i riski avtomatizacii na rossijskom rynke truda [Routine and risks of automation in the Russian labor market]. *Voprosy ekonomiki [Questions of Economics]*, 8, 68-94. (In Russ.).
4. Grishina, Yu. V., & Lovchikova, E. I. (2019). Razrabotka napravlenij diversifikacii sel'skoj ekonomiki v regional'nom APK [Development of directions of rural economy diversification in the regional agro-industrial complex]. *Vestnik sel'skogo razvitiya i social'noj politiki [Bulletin of rural development and social policy]*, 3(23), 11-15. (In Russ.).
5. Zenkova, O. A. (2021). Gendernaya asimmetriya rynka truda v ocenkah molodyh zhenshchin s vysshim obrazovaniem [Gender asymmetry of the labor market in the assessments of young women with higher education]. *Sovremennaya ekonomika: problemy i resheniya [Modern Economy: problems and solutions]*, 3, 28-34. (In Russ.).
6. Kolesnikova, O. A., & Maslova, E. V. (2019). K voprosu o snizhenii gendernyh disproportcij na rynke truda v sovremennyh rossijskih usloviyah [On the issue of reducing gender disparities in the labor market in modern Russian conditions]. *Ekonomika truda [Labor economics]*, 6(4), 1447-1462. (In Russ.).
7. Kopylova, O. V. (2020). Statisticheskij analiz koefficienta zanyatosti naseleniya v Rossijskoj Federacii [Statistical analysis of the employment rate in the Russian Federation]. *Vestnik sovremennyh issledovanij [Bulletin of Modern Research]*, 8-7(38), 13-16. (In Russ.).
8. Kuchenkova, A. V. (2019). Vtorichnaya zanyatost' v kontekste processov prekarizacii na rossijskom rynke truda [Secondary employment in the context of precarization processes in the Russian labor market]. *Sociologicheskie issledovaniya [Sociological research]*, 9, 73-83. (In Russ.).
9. Loginov, D. M., & Lopatina, M. V. (2021). Distancionnaya zanyatost' v period koronakrizisa: masshtaby rasprostraneniya i rezul'tativnost' vnedreniya [Remote employment during the coronavirus crisis: the scale of distribution and effectiveness of implementation]. *Narodonaselenie [Population]*, 24(4), 107-121. (In Russ.).
10. Loktyukhina, N. V., Feoktistova, O. A. (2022). Sovershenstvovanie organizacionnoj i finansovoj modelej sodejstviya zanyatosti naseleniya v Rossii [Improvement of organizational and financial models of employment promotion in Russia]. *Finansovyj zhurnal [Financial Journal]*, 14(4), 29-45. (In Russ.).
11. Merenkova, I. N. (2019). Diversifikaciya sel'skih territorij kak instrument razvitiya chelovecheskogo kapitala [Diversification of rural territories as a tool for human capital development]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of the Voronezh State Agrarian University]*, 12(3/62), 124-130. (In Russ.).
12. Oborin, M. S. (2022). Vliyanie regional'nyh programm na razvitie agropromyshlennogo kompleksa [The impact of regional programs on the development of the agro-industrial complex]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. Seriya: Social'nye nauki [Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after N. I. Lobachevsky. Series: Social Sciences]*, 1(65), 43–48. (In Russ.).

13. Oborin, M. S. (2022). Mekhanizmy antikrizisnogo upravleniya v agropromyshlennom komplekse [Mechanisms of crisis management in the agro-industrial complex]. *Ekonomika, trud, upravlenie v sel'skom hozyajstve [Economics, labor, management in agriculture]*, 7(89), 57-64. (In Russ.).
14. Oborin, M. S. (2022). Tendencii razvitiya rynka truda i zanyatosti sektora sel'skogo hozyajstva Rossii [Trends in the development of the labor market and employment of the agricultural sector of Russia]. *Vestnik Marijskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Sel'skohozyajstvennyye nauki. Ekonomicheskie nauki» [Bulletin of the Mari State University. The series "Agricultural sciences. Economic Sciences"]*, 8(4), 449-458. (In Russ.).
15. Popov, A. V. (2019). Konceptual'nye osnovy izucheniya processa transformacii zanyatosti [Conceptual foundations for studying the process of transformation of employment]. *Teoreticheskaya ekonomika [Theoretical Economics]*, 6(54), 18-26. (In Russ.).
16. Postnova, M. V., Alexandrova, N. R., & Smirnova, E. A. (2021). Zanyatost' i formirovanie trudovogo potentsiala sel'skih territorij [Employment and the formation of the labor potential of rural territories]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of the Voronezh State Agrarian University]*, 14(3/70), 112-123. (In Russ.).
17. Provalenova, N. V., & Kasimov, A. A. (2021). Klyucheveye problemy i osnovnye napravleniya razvitiya social'noj infrastruktury sel'skih territorij [Key problems and main directions of development of social infrastructure of rural territories]. *Vestnik NGIEI [Bulletin of the NGIEI]*, 3(118), 93-104. (In Russ.).
18. Putikhin, Yu. E., Burtseva, K. Yu., & Putikhin, Yu. E. (2020). Obosnovanie neobhodimosti diversifikacii zanyatosti v celyah povysheniya ee urovnya i dohodnosti truda [Justification of the need to diversify employment in order to increase its level and profitability of labor]. *Ekonomicheskie nauki [Economic sciences]*, 8(189), 137-141. (In Russ.).
19. Sizova, O. V., Zavyalova, A. I., & Smirnova, O. A. (2021). Statisticheskij analiz zanyatosti naseleniya v regionah Rossii [Statistical analysis of employment in the regions of Russia]. *Sovremennyye naukoemkie tekhnologii. Regional'noe prilozhenie [Modern high-tech technologies. Regional application]*, 3(67), 37-45. (In Russ.).
20. Torikov, V. E., Vaskin, V. F., Podolnikova, E. M., & Potvorov, A. I. (2019). Dinamika chislennosti naseleniya i zanyatosti v sel'skoj mestnosti [Dynamics of population and employment in rural areas]. *Vestnik Kurskoj gosudarstvennoj sel'skohozyajstvennoj akademii [Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy]*, 2, 110-117. (In Russ.).
21. Khromova, T. (2020). Al'ternativnaya zanyatost' v sel'skoj mestnosti [Alternative employment in rural areas]. *Aktual'nye nauchno-tekhnicheskie sredstva i sel'skohozyajstvennyye problemy [Actual scientific and technical means and agricultural problems]*. Kemerovo, 346-350. (In Russ.).
22. Shipilov, A. V. (2021). Trud i otnoshenie k nemu: do i posle moderna [Labor and attitude to it: before and after modernity]. *Obshchestvennyye nauki i sovremennost' [Social Sciences and Modernity]*, 6, 61-72. (In Russ.).
23. Yugov, E. A. (2021). Sel'skaya kooperaciya i zanyatost' naseleniya v Lipeckoj oblasti: voprosy razvitiya i vzaimosvyazi [Rural cooperation and employment of the population in the Lipetsk region: issues of development and interrelation]. *Social'no-trudovyye issledovaniya [Socio-labor research]*, 4(45), 62-74. (In Russ.).
24. Yugov, E. A. (2022). Nestandartnaya zanyatost' trudovyh resursov v sel'skoj mestnosti: masshtab, prichiny, posledstviya [Non-standard employment of labor resources in rural areas: scale, causes, consequences]. *Vestnik NGIEI [Bulletin of NGIEI]*, 2(129), 86-100. (In Russ.).